

QÜDSİYYƏ QƏMBƏROVA

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

qudsiyye@bk.ru

Zərf morfevlərin diaxronik-dialektoloji aspektdə tədqiqi

XÜLASƏ: Qədim qrammatika kitablarında zərfin bir nitq hissəsi kimi səciyyəsi məsələsində müəyyən tərəddüdlər olmuşdur. Zərfin bir nitq hissəsi kimi dilin qrammatik quruluşunda yeri məsələsindəki fikir müxtəlifliyinin əsas səbəbi onun bəzi nitq hissələri – isim, sifət, say və s. ortaq leksikanı paylaşmasından irəli gəlmişdir. Bu əlamət zərfin dildə dəqiq yerini və sabit leksikonunu formalaşdırana qədər davam etməlidir.

AÇAR SÖZLƏR: zərf, morfem, qrammatika, diaxronik-dialektoloji, leksikon, nitq hissəsi

Sözün geniş mənasında əlamət anlayışı bilavasitə əşya və hərəkətə aid məsələdir. Qeyd edək ki, cümlə daxilində qrammatik əlamətlərin qəbul edilməsi bütün əsas nitq hissələrinə aid olan cəhət olub, təkcə zərfə məxsus deyil. Azərbaycan dilinin qrammatikasında substantivləşmə meyli olduğu kimi, adverbiallaşma əlaməti də vardır. Dilin qrammatik quruluşunda konversiya hadisəsinin olması labüddür. Zərf lüğətlərdə ərəbcə “qab, qutu, çini qab-qacaq, zaman fasiləsi, nitq hissəsi” kimi izah olunur[1, 70]. Beləliklə, zərflərin həm dilin tarixində, həm də müasir vəziyyətində aşağıdakı nitq hissələri ilə ortaq cəhətləri müşahidə olunur: 1. İsimlərlə ortaq – səhər (durmaq), axşam (yatmaq) 2. Sifətlərlə ortaq – yaxşı (danışmaq), gözəl (görünmək), bərk (gülmək), uca (görünmək), iti (getmək); 3. Saylarla ortaq – birdən (qaçmaq), çox (yatmaq), az (yemək), xeyli (söhbət etmək), birinci (gəlmək), ilk (dünyaya gəlmək); 4.

Əvəzliklə ortaqlıq - o(ra) (baxmaq), bu(ra) (yazmaq), hərdən (getmək), bütünlüklə (batmaq) 5. Yamsılamalarla - zar-zar (ağlamaq), ha-ha (gülmək), gur-gur (gurlamaq), şır-şır (axmaq), mışıl-mışıl (yatmaq) 6. Qoşmalı birləşmələrlə ortaqlıq - şir kimi döyüşmək, evə tərəf getmək, düşməyə qarşı döyüşmək, inamla çalışmaq

Əslində, yuxarıda sadalanan ortaqlıq digər nitq hissələri üçün xarakterik olmadığından, zərfin əsas səciyyəvi cəhəti hesab oluna bilər. Bununla yanaşı olaraq, dildə özünəməxsus zərfdüzəldən morfemlərin olması (-casına, -cəsinə, -ana, -ənə, -akı, -əki və s.), yalnız hal-vəziyyət və hərəkətlə bağlı geniş mənada əlamət bildirmək, sintaktik birləşmələrdən biri kimi idarəetmə qabiliyyəti, bəlli zaman və yer leksikasına sahib olması, ədəbi dildə lüğəvi tərkibinin nisbi azlığı və s. zərfin digər nitq hissələrindən seçilmiş, fərqli olmasını göstərir. Digər nitq hissələri kimi zərflər də dilin tarixi inkişafı ərzində üç mərhələ keçmişdir: sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Sadə zərflər müxtəlif məzmununda olub, müasir dövrümüzdə qədər gəlib çatmışdır: tez, gec, sağ, sol, dün, gün, alt, üst, yavaş, cəld və s. Düzəltmə zərflər də müxtəlif nitq hissələri əsasında formalaşmış, semantik cəhətdən rəngarəng məzmun daşıyır: tezcə, astaca, aşağı, yuxarı, irəli, geri, ertə, yavaşca və s. Mürəkkəb zərflər də semantik baxımdan müxtəlif yollarla düzəlir: səhər-səhər, ilbəlil, tez-tez, üzbəüz, üzüyuxarı, başaşağı və s. Bütün nitq hissələrinin mənə növlərini müəyyən edərkən onun özünəməxsusluğundan çıxış etdiyimiz halda, zərfin mənalarını təyin etmək üçün müxtəlif nitq hissələrindən gələn əlamətlərin zərfə şamil olunması müşahidə olunur. Başqa sözlə, sifət, isim, say həm semantik, həm leksik-lüğəvi cəhətdən zərf ola bilər. Beləliklə, zərfin mənaca aşağıdakı növləri vardır: 1) tərz-i-hərəkət zərfi 2) zaman zərfi 3) yer zərfi 4) kəmiyyət zərfi və s. Əslində müasir ədəbi dilimizdə zərflərin əsasən sifətlərlə şəkil eyniliyi, analogi oxşarlığı çoxdur. Bizcə, bu hal şivələr üçün çox da xarakterik deyildir. Hətta belə demək olar ki, sifət və zərflərin tam sərhədləri – ayrılıqda xarakterik leksik fondu mövcuddur. Bu məsələdə tərz-i-hərəkət zərfləri bəzən istisna qərarında dayanır. Maraqlı doğuracaq hal ondan ibarətdir ki, bu zərflərin özləri leksik-qrammatik orijinallığı cəhətdən ədəbi dildən fərqlənir. Qeyd etmək lazımdır ki,

şivələrdə də sadə tərz-hərəkət zərflərinin əksəriyyəti ədəbi dilə məxsusdur. Orijinal şivə xüsusiyyətləri daşıyan sadə tərz-hərəkət zərflərinə nisbətə düzəltmə və mürəkkəb zərflər üstünlük təşkil edir. Düşünürük ki, bu hal zərflərin leksik fondunun zəngin olmaması ilə bağlıdır. Xalq bu kəm-kəsiri bərpa etmək üçün dilin öz daxili imkanlarından bəhrələnmişdir. Bunu bəzi zərflərin leksik tərkibinə diqqətlə nəzər saldıqda görmək mümkündür. Məsələn: **Yegin** – cəld, tez, sürətli. – Yegin gəl, tələsirəm. Yegin/yeyin ol, işim çoxdı (Neftçala). Maraqlıdır ki, bu şivədə zərf kimi yegin/yeyin (cəld, tez, sürətli) sözü də işlənir: – Yeyin / yegin ol; – Yegin / yeyin gəl!(Neftçala) (danışıqdan). Canlı şifahi nitqdə işlənən bir atalar sözünün tərkibində də yegin/yeyin sifət işlənsə də, zərf əlaməti ilə daha qabarıq nəzərə çarpır: – Yegin/yeyin atözünə qamçı çaldırmaz (atalar sözü). Yegin/yeyin zərfinin kökü, məlum olduğu kimi, qədim “yeg”, yəni “yaxşı, ən yaxşı” sözünün və zərf düzəldən -ın şəkilçisinin birləşməsidir. Maraqlıdır ki, müasir ədəbi dilimizdə dizin-dizin (sürünmək), xıslın-xıslın (ağlamaq), için-için (gülmək), gizlin-gizlin (pusmaq), həzin-həzin (oxumaq) və s. zərflərin varlığı onu sübut edir ki, -in⁴ qədim zərf şəkilçisi dilimizdə tam arxaıkləşməmişdir. Müasir ədəbi dildə “çəpəki, köndələn” mənasını verən “yanpörtü” zərfinin “yan + pö:r / bö: (y)ür + tü”: – Mə:nən yanpörtü danışdı (Neftçala). Düşünürük ki, bu zərf, iki sinonim sözün – yan (tərəf) və böyür / bö:r (yan tərəf) və -ti⁴ şəkilçisindən düzəlmişdir. Dilimizin tarixini izlədikdə məlum olur ki, mürəkkəb sözlərin yaranması yolları müxtəlif olmuşdur. Bu prosesdə sinonimlərin rolu da az olmamışdır. -ti şəkilçisinin isə tarixən nə qədər məhsuldar olub-olmamasını söyləmək çətin olsa da, şəkilçinin qoşulduğu sözlərdə “çöl, bayır, kənar” anlayışı yaratması aydın görünür. Bizcə, -ti tarixən leksik vahid olmuş, tiş/ dış/dışarı/tışxarı sözlərinin kök morfemidir. Məsələn, bəzi şivələrdə taxılın cücərib torpaq üstündə ilkin görüntüsü “tişərmək” adlanır. Müasir ədəbi dildə “düzgün, doğru” mənasına uyğun gələn “qırbaqızıl” dialektizmi ədəbi dildəki qarşılıqlı nisbətə əsl zərfdir: – Dərzi parçanı qırbaqızıl ölçdi; – Yağı gətirib öydə çəkdim, qırbaqızıl gəldi (Neftçala). Məzmununa görə tərz və kəmiyyət anlamı verən “qırbaqızıl” zərfi “ba” ünsür vasitəsilə qədim çoxmənalı “qır” və “qızıl” sözünün təkrarı vasitəsilə düzəlmişdir. Dil tarixi və

etimoloji tədqiqatlarda “qır” sözü haqqında xeyli dəyərli fikirlər mövcuddur. Lakin bizim üçün maraqlı olan “qır” sözünün digər şivələrdəki mənə çalarlarından fərqli olaraq, “çox, artıq, üstün və s.” anlayışı bildirir: – Xörək qır duzdı, o: kim yiəcəy? (Neftçala) (danışıqdan). Göründüyü kimi, şivələrdə “qır” omonim söz kimi mövcuddur. Bizcə, “qır” sözü həm də qədim “ar” (namus, həya, abır) sözünün sinonimidir. Bir atalar sözünün tərkibində “ar-qır” şəklində işlənmiş və “abır” mənasında çıxış edən mürəkkəb söz – Arın-qırın bilmiyənin ala palaz başına; – öz insanlıq ləyaqətinə qiymət verməyən adamlara deyilən bu məzəmmətli ifadə qədim “qır” sözünün bir mənə incəliyini də qoruyub saxlamışdır. Düşünürük ki, bu mənə zərfdəki semantik çalara daha çox uyğundur: – Qırbaqızıl çəkdi – qızıl çəkən kimi çox düzgün çəkdi. Ədəbi dildə ərəb “küfr” sözünün qarşılığı kimi şivələrdə “ası-ası (danışmaq)”, ası (danışmaq) kimi işlənən tərzi-hərəkət zərfinin tarixi də çox qədimdir. Lakin məsələ ondadır ki, “asi” qədim yazılı mənbələrdə sifət kimi çıxış etmişdir: – Müshəf gətirdilər, biz Qazana asi olduq, sən dəxi bizə müti ol! -dedilər [6, 125]; – Ya asi məlun, sən pütlərinə yalvarırsan” -dedi. Məlum olduğu kimi, ərəb mənşəli “asi” sözünün tələffüz forması [a:si] şəklində olmalıdır. Asi – 1) itaət etməyən 2) üsyançı 3) günahkar 4) özündən çıxan mənalarında işlənir. Maraqlıdır ki, şivədə bu sözün tələffüzündə uzanma baş vermir. Əksinə, “ası” kimi işlənərək ahəng qanununa uyğunlaşaraq, hətta “asılammağ” formasında düzəltmə feilin yaranmasına səbəb olmuşdur. “Asılammağ – Allaha, dinə qarşı öz-özünə söylənmək” anlamında başa düşülür: – Asılamma, ay arvad, balaların var! (danışıqdan) (Neftçala). Neftçala rayon şivəsində həm də “ası-kifir olmağ” feili tərkibindəki “küfr” sözünün “özləşməyə” məruz qalaraq tanınmaz hala düşməsi müşahidə olunur. Tərkibi feili təşkil edən “ası” sözünün sinonimi “küfr” mürəkkəb söz kimi “olmaq” köməkçi feili ilə birləşərək tərkibi feil düzəltmişdir. “Dilxor olmaq” mənası bildiren bu feilin lüğəvi mənə baxımdan ilkin mənaya qismən bağlılığı vardır: – Lap ası-kifir oldum (danışıqdan). Yevlax rayon şivəsində isə “ası-kifir eləmək”, “günahkar olmaq” semantik çalarında işlənir: – Məni ası-kifir eləmə! [4, 18]. Bu qədim söz həm də “askifir, asaskifir olmaq” şəklində Kürdəmir

və Salyan rayon şivələrində “yorulmaq” məzmunu daşıyır: – Şə:rdə səni axtarmağdan askifir oldum (Salyan) [4, 18].

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

1. Azərbaycan dilində işlənən ərəb-fars sözlərinin qısa lüğəti. ADU nəşriyyatı. Bakı, 1960.
2. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, Bakı, 2007.
3. Azərbaycan dialektoloji lüğəti, I cilt, Ankara, Türk Dil Kurumu, 1999.
4. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası, Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 1990
5. Dastani-Əhməd Hərami. Tərtib edən və ön söz: Ə.Səfərli. “Şərq-Qərb”, Bakı, 2004.
6. Kitabı-Dədə Qorqud. Tərtib edənlər: S.Əliyarov, S. Əlizadə. “Yazıçı” nəşriyyatı, Bakı, 1988.

GUDSIYYA GAMBAROVA

Institute of Linguistics named after Nasimi of ANAS

Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor

qudsiyye@bk.ru

Research of adverb morphemes in the diachronic-dialectological aspect in the Azerbaijani language

SUMMARY: There are some hesitations about the nature of the adverb as part of speech in ancient grammar books. The main reason for the difference of opinion on the place of the adverb in the grammatical structure of the language as a part of speech is that it shares a common vocabulary with some parts of speech - nouns, adjectives, numbers and so on. This sign should continue until the exact location and a stable lexicon of the adverb would form in the language.

KEYWORDS: adverb, morpheme, grammar, diachronic-dialectological, lexicon, parts of speech